

Durchschnittsplatte: Nutzung

 Täglich werden weltweit etwa 100 Milliarden WhatsApps und 4.75 Milliarden Snaps versendet, sowie 3.6 Milliarden Facebook- und 1.3 Milliarden Instagram-Posts erstellt, also deutlich mehr als 1 Post pro Person [14-21].

 5 Steine

 5 Steine

 3 Steine

 87 % der Menschen in Deutschland nutzen soziale Medien, im Durchschnitt 99 Minuten pro Tag [3-12].

 107 km pro Jahr (3 Steine)

 370 min pro Jahr (3 Steine)

 3:22 min pro Jahr (3 Steine)

 In Deutschland folgen 50 % aller Nutzer*innen sozialer Medien Influencer*innen. Bei den unter 40-jährigen sind es sogar 91 % [22, 23].

 1 Stein

 Durchschnittliche Android-Nutzer*innen verbringen etwa 80 Minuten pro Tag mit Videospielen auf dem Smartphone [24, 25, 40-42].

 19 km pro Jahr (1 Stein)

 4 min pro Jahr (1 Stein)

 Die beliebtesten sozialen Netzwerke in Deutschland sind YouTube und WhatsApp [13].

 3 Steine

 1 Stein

 Rund 60 % der Menschen in Deutschland verwenden mindestens ein mal im Monat generative KI, etwa 6 % sogar täglich [51-54].

 0 Steine

 0 Steine

 5 Steine

 Arbeitsbedingungen: 12 Steine

 Im Schnitt hört jede Person in Deutschland 22 Minuten Audio-Inhalte in Echtzeit (Streaming) [24-32].

 1.8 km pro Jahr (0 Steine)

 1.4 min pro Jahr (0 Steine)

 Im Schnitt schaut jede Person in Deutschland 36 Minuten Video-Inhalte in Echtzeit (Streaming) [32-35].

 52 km pro Jahr (1 Stein)

 97 min pro Jahr (1 Stein)

 HD ist häufig bei den günstigsten Abonnements die höchste Videoqualität und Standardeinstellung [36-39].

 3 Steine

 3 Steine

 Nur etwa 42 % der 16-64-jährigen verwenden Cloud-Speicher [43].

 1 Stein

 1 Stein

 In Deutschland werden pro Person und Tag ca. 30 Mails und ca. 19 Kurznachrichten versendet [44-48].

 15 km pro Jahr (0 Steine)

 < 1 min pro Jahr (0 Steine)

 Pro Person werden pro Tag etwa 4 Suchanfragen in Deutschland gestellt [49-51].

 1.2 km pro Jahr (0 Steine)